

КОМОРБИДНЫЕ СОСТОЯНИИ У ДЕТЕЙ С ГЕЛЬМИНТОЗАМИ

Мухамедова Шахноза Толибовна

Мухитдинов Шухрат Тоирович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8251300>

Распространение паразитарных заболеваний, в настоящее время, является актуальной проблемой всего человечества. Особенностью большинства гельминтозов является хроническое течение заболевания, связанное с длительным присутствием возбудителя заболевания в организме и многократными повторными заражениями. Регулярная встреча с аллергеном и реинвазия острицами приводят к сенсбилизации организма.

Наблюдения показывают, что присутствие паразитов в организме не всегда проявляется специфическими клиническими симптомами. Постепенное и длительное аллергическое действие продуктов обмена паразита и подавление иммунитета хозяина создают предпосылки к снижению сопротивляемости организма и развитию инфекционных заболеваний. Кроме того, доказано, что дети младшего возраста с глистной инвазией чаще подвержены другим инфекционным заболеваниям, что связывают со значительным снижением общей сопротивляемости организма и нарушениям питания

Материал и методы.

Распределение групп обследованных детей было следующим образом: 1-контрольную группу составили 31 здоровых детей, 2-группу составили 120 детей с энтеробиозом, 3-группу – 43 детей с гименолепидозом и 4-группу 31 детей с микст инвазиями, т.е. смешанными гельминтозами.

Для повышения информативности и качества сбора анамнеза было проведено двойное анкетирование, путем опроса родителей/опекунов детей в дошкольном образовательном учреждении и на приеме врача-педиатра.

Результаты. Структура коморбидных состояний была следующей: железодефицитная анемия легкой 49 (38,3%) и среднетяжелой степени 23 (18%), атопический дерматит 14 (10,9%), дискинезия желчевыводящих путей 33 (25,8%), крапивница 9 (7%). Следует отметить, что в наших клинических исследованиях у 23 (17,9%) детей выявлены аллергические заболевания, что подтверждает мнение зарубежных ученых.

Следует отметить, что в наших клинических исследованиях у 23 (17,9%) детей выявлены аллергические заболевания, что подтверждает мнение зарубежных ученых.

По нашему мнению, все выявленные состояния могут выступать как сопутствующие заболевания, первично сформированные до заражения ребенка, так и быть осложнением гельминтозов, что требует длительного наблюдения и дополнительных диагностических манипуляций.

Использованная литература:

1. Navruzova Sh.I., Mukhamedova Sh.T. Tsitokin profile of newborns with systemic inflammatory response syndrome // Journal of theoretical and clinical medicine. -- 2018. - №4.- P.28-31.
2. Oradova A.Sh., Ustenova G.O., Stabaeva G.S. Methods of research of cytokines // Medicine. - 2014. -№4. - P.84-87.
3. Simbirtsev A.S. Tsitokiny: classification and biological functions. // Cytokines and inflammation. - 2004. Volume 3. - № 2. - P. 16-23.
4. Tabolin V.A., Degtyareva M.V., Polyakova O.V. // 9th Congress of Pediatricians of Russia "Children's Healthcare in Russia: Development Strategies." - М., 2001. – С. 560.
5. Мухамедова Ш.Т. Особенности динамики цитокинов у новорожденных с синдромом системного воспалительного ответа. -М.: Бухара,2020. – 54 ст
6. Мухамедова Ш.Т. Диагностическое значение показателей цитокинов при синдроме системного воспалительного ответа // Журнал вестник врача 1(2), ,- 2021. 10(2): -С. 67-70.
7. Abdurakhmanov M., Inoyatov A. Sh., Sharopov S., Azimov M. The condition of immune system of infants with congenital cleft lip and palate.//Medical and Health Science Journal Czech Republik. - 2016. - V. 10. - P. 23-29.

